

Plantas de carvalho a crescer em tabuleiros de plantação

A escolha de material de plantação de qualidade

www.agforward.eu

A qualidade das plantas determina o sucesso da plantação agroflorestal, sobretudo em relação ao sistema radicular. Assim que o agricultor tenha selecionado as espécies arbóreas a plantar, é importante escolher as plantas mais bem-adaptadas às condições da exploração, mas também assegurar que o stock de semente é saudável (isto é, livre de pragas ou doenças).

Idealmente, a origem das plantas deve ser um fornecedor certificado (mesmo que haja capacidade de as produzir diretamente na exploração). A qualidade das plantas florestais está regulada na União Europeia (EU) desde 2003 (diretiva 1999/105/CE), o que protege os compradores de plantas.

1

2

Tipos de plantas de viveiro: planta em contentor (1), plantas de raiz nua (2) Ref: IDF©CNPFF

Origem das plantas

Quando se escolhem as variedades de árvores, tem de se ter em atenção a escolha de plantas oriundas de **regiões de proveniência** adequadas. Estas são áreas definidas nas quais existem características ecológicas e climáticas semelhantes às do destino, fornecendo um enquadramento para especificar as fontes do Material Florestal de Reprodução (MFR). As plantas devem ter **etiquetas** que forneçam informação sobre a sua qualidade genética e os seus requisitos. Devem também satisfazer padrões de qualidade (saúde, conformação, etc.). As principais espécies de árvores usadas em sistemas agroflorestais estão abrangidas por esta política.

Qual a região de origem?

Dentro de qualquer país existem áreas definidas (com base nas características ecológicas) nas quais a semente é colhida para venda, o que determina a proveniência da semente. Um propágulo oriundo de uma **região específica de proveniência** irá adaptar-se às condições climáticas gerais dessa região e está mais bem-adaptada às condições locais do solo. A utilização de semente de fora de uma área de proveniência adequada à área de destino pode resultar num crescimento fraco das árvores. O FOREMATIS – Sistema de Informação de Material Florestal de Reprodução – fornece uma lista de proveniências adaptadas a cada região europeia e a cada espécie de árvore. No caso de não existirem alternativas documentadas de origem certificada, é necessário utilizar uma origem local. Assegurar uma proveniência correta influencia positivamente a futura produção de madeira (10 a 30% em volume), a qualidade (fustes mais direitos, ramos mais pequenos e mais trabalháveis) e o ritmo biológico (abrolhamento tardio ou antecipado dos gomos, bifurcação apical menos frequente, melhor resistência a pragas). As plantas de qualidade superior permitem níveis elevados de sucesso na plantação e taxas de mortalidade reduzidas.

Qualidade Genética

Na UE, todo o Material Florestal de Reprodução (MFR), incluindo sementes (frutos, pinhas), partes de plantas (estacas, garfos para enxertia, raízes e ramos para alporquia) e as próprias plantas permitidas no mercado, distribuem-se por quatro categorias. Cada categoria fornece informação sobre a qualidade genética.

A disponibilidade de material varia com o local, mas as **etiquetas** permitem uma escolha informada quando da compra.

Etiqueta amarela – material básico de origem identificada:

Apenas se conhece uma origem ou região de proveniência. O material é colhido em florestas não avaliadas: a semente provém de árvores não selecionadas. A área de recolha é deixada ao critério dos fornecedores, que têm de informar qual a localização e a data da recolha aos serviços governamentais, no caso de serem fiscalizados. É proibida a recolha de semente em árvores isoladas, em sebes, ou em faixas de árvores com uso florestal. As espécies reguladas mais comuns no mercado pertencem à categoria de etiqueta amarela.

Etiqueta verde – material básico selecionado:

A semente é colhida em povoamentos florestais com produção de semente, destinados à produção de madeira e selecionados pela organização florestal de cada região de proveniência. A recolha efetua-se em árvores vigorosas, saudáveis e bem conformadas. A etiqueta verde corresponde aos melhores povoamentos florestais da região de origem, cuja boa adaptação às condições locais é reconhecida. As sementes de etiqueta verde não são testadas geneticamente.

Etiqueta rosa – material básico qualificado:

as sementes provém de pomares produtores de semente, que são povoamentos florestais artificiais conduzidos para produção de semente de qualidade elevada. A qualidade superior das plantas ainda não foi testada. As árvores individuais foram selecionadas de acordo com vários critérios: vigor, conformação, qualidade da madeira, resistência às doenças.

Etiqueta azul – material básico testado:

plantas com qualidade superior em relação a pelo menos um dos indicadores (retidão do fuste, crescimento, qualidade da madeira, resistência a pragas, ramificação) e pelo menos uma área de utilização específica. A qualidade é testada através de um teste que compare estas plantas com origens indicadoras de referência, ou através de avaliações genéticas. Esta tende a ser a categoria mais rara no mercado.

Sementes de faia

Que tipo de plantas estão disponíveis no mercado?

- **Plantas de raiz nua:** nos viveiros plantam as sementes em terreno aberto. Após um ou dois anos, as plantas são repicadas para obterem mais espaço e para promover o desenvolvimento das raízes. Para as espécies caducifólias a fase de transplantação pode ser substituída por uma estimulação da plântula, usando uma lâmina afiada para cortar as raízes mestras aos 10 a 20 cm de profundidade e promover a proliferação de raízes novas. As plantas estão prontas após 2 a 4 anos, sendo então removidas mecanicamente, separadas por tamanhos e acondicionadas em grupos.
- **Plantas em contentor ou com torrão:** estas plantas são instaladas e removidas do solo em contentores individuais de plástico. O substrato é uma mistura de solo para crescimento e oligoelementos, bem arejado para ter elevada porosidade. A forma do recipiente limita o enrolamento das raízes. As plantas são fornecidas no contentor, e daí retiradas antes da plantação, com o substrato.
- **Estacas:** uma estaca obtida dos ramos ou do tronco de algumas espécies de árvores pode ser plantada diretamente no solo para aí enraizar. Os choupos e salgueiros, por exemplo, são difíceis de reproduzir por semente e são propagados através de estacas jovens de ramos vivos, ou de rebentões da touça.

Bolotas de carvalho-alvo (*Quercus petraea*) Ref: J. Rosa – CNPF

Qualidade das plantas

A qualidade das plantas é determinada pela sua capacidade de sobreviver e crescer direitas desde o primeiro ano após a plantação. Uma planta de fraca qualidade terá menos folhas e uma maior probabilidade de emurchecimento total ou da copa, devendo ser substituída.

A qualidade das plantas pode dividir-se em duas vertentes: (a) a **qualidade morfológica**, que está relacionada com as suas dimensões à data de plantação (i.e. altura, diâmetro do tronco, volume das raízes) e (b) a sua **qualidade fisiológica**, que é a capacidade de extrair água e nutrientes do solo e de criar novas raízes após a plantação. A qualidade fisiológica é determinada pelo que acontece à planta entre a data da entrega e a data da plantação (ver Brochura nº7).

Idade e dimensões

Os catálogos dos viveiros fornecem detalhes sobre a **idade**, **altura** mínima e máxima e **diâmetro** mínimo do colo. Sempre que possível, deve-se testar e inspecionar a qualidade das plantas antes da compra, visitando os armazéns (ou lendo críticas). Quando é possível, a compra de plantas que cumpram os **padrões** de qualidade europeus tende a ser mais segura. Em alguns casos, os padrões nacionais são ainda mais rigorosos e podem ser preferidos. Existe um conjunto simples de regras para a seleção de plantas: escolhê-las tão jovens quanto possível, idealmente com uma capacidade elevada de regeneração de novas raízes após a plantação, preferir as plantas mais vigorosas ou com a data de subcultura mais recente. Se a altura das plantas for a mesma, escolher as mais jovens.

Molhos de plantas de raiz nua de carvalho-alvo (*Quercus petraea*)

Tabuleiros de plantas de aveleira

Molhos de conjuntos de choupo
Ref: F. Barbotin - CNPF

Plantas de *Sorbus torminalis* em tabuleiros de plantação

A presença de manchas de ferrugem é típica de solos temporariamente saturados em água Ref: S.Gaudin - CNPF

O estado físico das plantas

Um agricultor não deve apenas olhar para as dimensões do caule das plantas, mas também para a arquitetura do sistema radicular, para a conformação do caule e para o equilíbrio entre o volume de raiz e da parte aérea.

A capacidade das plantas jovens para ultrapassarem a “crise de transplantação” depende da qualidade das raízes (abundância e concentração das raízes em torno do colo da planta; ver as figuras associadas)

As plantas de raiz nua com defeitos aparentes não devem ser escolhidas. Tenha em atenção: danos no colo, um sistema radicular fraco, casos em que a raiz principal esteja muito danificada ou torcida, raízes secundárias danificadas ou ausentes. As plantas de contentor com raízes danificadas ou a crescer na direção errada (i.e. para cima) não devem ser escolhidas.

Bordo da Noruega com um sistema radicular abundante e adequado

As plantas devem ter um caule liso, direito e bem conformado, sem necroses ou cancro e com o gomo axial em boas condições. Não adquira plantas com sinais de fermentação, descoloração pelo calor, curvatura acentuada ou bifurcação do tronco, com ramificação muito fraca ou inexistente, ou com bolor, ou total ou parcialmente secas.

Bordo da Noruega com colo danificado: rejeitado

Carvalho-vermelho-americano com raiz deformada em forma de trompa de caça: rejeitado

Plantas de cedro do Atlas de contentor, com raízes a crescerem para cima: rejeitado

Philippe VAN LERBERGHE

The Institute for Forestry Development (IDF)

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

www.agforward.eu

O autor agradece muito especialmente a Fabien Balaguer (French Agroforestry Association) e a Dr Tim Pagella (World Agroforestry Centre) pela tradução e edição técnica.

23 de Outubro de 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.